

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinovna Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA TALABALAR BOSHQARUVINING QIYOSIY TAHLILLARI

Uzaqov Nomozali Hamdamovich

Qarshi davlat texnika universiteti

Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy innovatsion texnologiyalar ko'rib chiqilgan. Oliy ta'lim tizimini hamda pedagogika yo'nalishidagi talabalarni boshqarishni rivojlantirish maqsadida bir qator adabiyotlar tahlil qilingan va innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar bayon etilgan. Dars mashg'ulotlarini olib borishda mavjud shart-sharoitlardan kelib chiqib, ijodiy fikrlaydigan pedagogik kadrlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishlari uchun tarkibiy model ishlab chiqilgan va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim muassasasi, raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, innovatsion jarayon, axborot muhiti.

Abstract: This article explores modern innovative technologies used in the educational process of foreign higher education institutions. In order to improve the management of students in the field of pedagogy and enhance the quality of higher education, a range of scientific literature was reviewed, and strategies for implementing innovative educational technologies were discussed. A structural model has been developed to promote the effective use of information and communication technologies by creatively thinking pedagogical personnel, based on current educational demands. Practical recommendations are also provided.

Key words: pedagogy, educational institution, digital technologies, innovative technologies, innovation process, information environment.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе зарубежных высших учебных заведений. С целью совершенствования системы высшего образования и управления студентами в педагогической сфере проанализирован ряд научных источников и предложены меры по повышению качества образования за счёт внедрения инновационных образовательных технологий. В условиях современных требований представлена структура, способствующая эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий педагогическими кадрами с креативным мышлением, а также даны практические рекомендации.

Ключевые слова: педагогика, образовательное учреждение, цифровые технологии, инновационные технологии, инновационный процесс, информационная среда.

KIRISH

Ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichi nazariya va amaliyotda yangi g'oyalarni jadal izlash bilan tavsiflanadi. Bu jarayon bir qator qarama-qarshiliklar bilan bog'liq bo'lib, ulardan asosiysi – o'qitish va tarbiyalashning an'anaviy uslublari va shakllari ta'lim tizimini rivojlantirishning yangi tendensiyalari hamda jamiyatning hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos kelmasligidir. Bu holat esa bir qator ob'ektiv innovatsion jarayonlarni yuzaga keltirmoqda. Oliy ta'lim muassasalariga nisbatan jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi o'zgardi: endilikda ijodiy, ongli, o'z faoliyatini mustaqil belgilay oladigan va o'zini o'zi boshqara oladigan shaxsni shakllantirish talab etiladi. Bu esa belgilangan maqsadga erishishni ta'minlaydi.

Bugungi kunda shunchaki bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish yetarli emas. Jamiyatga natijaga yo'naltirilgan, ijtimoiy ahamiyatga ega aniq yutuqlarga erishishga qodir shaxs zarur. Shu sababli ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi bugungi kunda o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimi rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada ta'limda faollik tamoyilini amalga oshirish dolzarb masalaga aylangan: bu – talabalar qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish, ta'limiy hamda kognitiv faoliyatni va ijodiy mustaqillikni shakllantirish uchun sharoit yaratishni nazarda tutadi.

Ta'lim taraqqiyoti uning mazmuniga doir turli xil model va yondashuvlarni ishlab chiqish, shuningdek, yangi g'oyalar va texnologiyalarni izlash yo'nalishida davom etmoqda. O'qituvchi o'zining ta'lim jarayonidagi pozitsiyasini qayta ko'rib chiqish zarurati bilan yuzlashmoqda. Endi u faqat bilimlarni yetkazuvchi emas, balki talabning mavjud bilimlarini yangilash, uning tafakkurini ochish, fikrini shakllantirish va tahlil qilishga o'rgatish, shuningdek, mustaqil o'rganishga rag'batlantirish va buning uchun samarali uslubni tanlash kabi vazifalarni bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ta'lim texnologiyalarining keng qamrovli imkoniyatlarini o'rganmasdan turib, pedagogik jihatdan yetuk mutaxassis bo'lish imkonsizdir. Jahon tajribasida ta'limni ikki bosqichli tizimga o'tkazish va o'quv jarayonini Boloniya deklaratsiyasi tamoyillariga muvofiq tashkil etish amaliyotda keng yoyilmoqda. Oliy ta'limning asosiy mahsuli sifatida bakalavriat bosqichi e'tirof etilmoqda. Ushbu bosqichda tahsil olayotgan yoshlar – nafaqat kasbiy faoliyatga, balki global mehnat bozoriga moslashgan mutaxassislar sifatida tayyorlanadi. Bu holat barcha yo'nalishlardagi bakalavrlar, xususan pedagogik ta'lim yo'nalishi uchun ham dolzarbdir.

Pedagogika sohasida bakalavrlarni tayyorlash jarayoni ularning universitetni tamomlagach to'liq kasbiy va pedagogik faoliyatni mustaqil amalga oshira olishlarini ta'minlashi kerak. Bakalavr darajasidagi o'qituv tizimining asosiy maqsadi talabaga zarur bo'lgan asosiy nazariy bilimlar majmuasini berishdan iboratdir. Bu esa tanlangan yo'nalishda samarali faoliyat yuritish, shuningdek, mustaqil ravishda o'zini rivojlantirish va takomillashtirish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Oliy kasbiy ta'limning uchinchi avlod federal davlat ta'lim standartining kontseptual asosini kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv tashkil etadi. Bu yondashuv yakuniy natijaga – ya'ni talabning egallagan bilim hajmidan ko'ra, uning kasbiy muammoli vaziyatlarda samarali harakatlana olishiga, shuningdek, kasbiy qadriyatlar, shaxsiy fazilatlar, bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga e'tibor qaratadi. Bunday mezon kasbiy faoliyatni malakali bajarishga tayyorgarlik darajasini belgilaydi.

Pedagogik ta'lim bo'yicha bakalavr – bu to'laqonli o'qituvchi hisoblanadi. Biroq u kechagi maktabdagi faqat o'z fanini biluvchi o'qituvchidan farqlanadi. Bugungi kun talablariga javob bera oladigan pedagog – bu XXI asr maktabining yangi parametrlariga moslashgan, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini chuqur egallagan, yuqori kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan va o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlay oladigan mutaxassisdir. U shuningdek ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan samarali muloqot o'rnatadi, sog'lom va qulay o'quv muhitini shakllantirishga qodir hamda salomatlikni asrovchi texnologiyalardan foydalana olishi lozim.

Hamkorlik pedagogikasi esa alohida pedagogik tafakkur shakli sifatida zamonaviy yondashuvning timsoli bo'lib xizmat qiladi. Bu yo'nalish ilg'or g'oyalar manbai sifatida shakllangan bo'lib, hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ajralmas qismi sifatida "kirish" texnologiyasi orqali joriy etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalarining rasmiy manbalari, ilmiy maqolalar hamda ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil usuli yordamida o'rganilib, talabalar boshqaruvi tajribalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida solishtirildi va umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik innovatsiya bugungi kunda umuminsoniy hodisaga aylangan bo'lib, u turli avlod o'qituvchilarning pedagogik jarayonga bo'lgan qiziqishini kuchaytirmoqda. "Hamkorlik pedagogikasi"ning maqsadli yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- talablar pedagogikasidan munosabatlar pedagogikasiga o'tish;
- bolaga insoniy va shaxsiy yondashuvni shakllantirish;
- ta'lim va tarbiyaning uzviy birligini ta'minlash.

Bu yondashuvda shaxs – ta'limning asosiy maqsadi sifatida qaraladi.

Sh.A. Amonashvili tomonidan ilgari surilgan insonparvarlik–shaxsiy ta'lim texnologiyasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- bolada yuksak insoniy sifatlarni ochib berish orqali uning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga, rivojlantirishiga va tarbiyalanishiga hissa qo'shish;

- bolaning qalbi va tafakkurini tarbiyalash;
- kognitiv qobiliyatlarini shakllantirish;
- keng va chuqur bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish.

Bu yondashuvda ta'limning ideal maqsadi – bu o'z-o'zini tarbiyalashdir.

E.N. Ilyin tomonidan taklif etilgan didaktik tizimning maqsadi – adabiyot fanini shaxsni shakllantiruvchi vosita sifatida o'qitishdan iborat bo'lib, bu jarayonda shaxsni axloqiy va emotsional jihatdan tarbiyalash, hamda san'at sifatida adabiyotni o'rgatish orqali zarur tayyorgarlikni shakllantirish nazarda tutiladi. Bunday yondashuvlar ko'p yillik tajribaga asoslangan bo'lib, ular maktab ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishga qaratilgan didaktik yechimlarni izlashga olib kelgan.

Innovatsion o'qituvchilarning yondashuvlari turlicha bo'lsa-da, ularning didaktik tizimlari bir qator umumiy xususiyatlarga ega:

1. Hamkorlik pedagogikasi insonparvar-optimistik xarakterga ega. Uning asosida talabaga hurmat ruhidagi yondashuv, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi teng huquqli hamkorlik, shuningdek o'zaro ma'naviy yaqinlikka intilish yotadi. O'qituvchi talabani majburlash yo'li bilan emas, balki o'rganish va rivojlanish uchun qulay sharoit yaratish orqali ta'lim faoliyatini tashkil etadi. U talabaga ishonadi, uning salohiyatiga tayanadi va zarurat tug'ilganda, o'quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga ko'maklashadi.
2. Yangi, noan'anaviy usul va vositalarni izlash – innovatsion yondashuvning asosiy belgisi hisoblanadi. Bu metodlar talabalarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli bu pedagoglarni "innovator o'qituvchilar" deb atashadi.
3. Innovatsion o'qituvchilarning didaktik g'oyalari va amaliy tajribalari o'z isbotini topgan. Ularning yondashuvlari natijasida talabalarning ta'limda sezilarli yutuqlarga erishayotgani kuzatilmoqda. Bu esa tajribaning dolzarbligini tasdiqlaydi.
4. Innovatsion tajribaning ommaviyligi – boshlang'ich sinflardan tortib texnikumgacha bo'lgan barcha bosqichlardagi o'qituvchilar uchun bu tajriba asosiy vositaga aylangan. Bu esa didaktik g'oyalarning amaliyotda sinovdan o'tgan, chuqur o'ylangan va yillar davomida shakllanganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvini takomillashtirish zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslanishi lozim. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, talabalarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etish ularning faolligini, mas'uliyatini va mustaqil fikrlashini oshiradi. Mahalliy oliy ta'lim muassasalarida bu boradagi mexanizmlarni kuchaytirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish hamda talabalar manfaatini ifodalovchi institutlarni institutsional darajada mustahkamlash dolzarb hisoblanadi. Taklif sifatida, universitetlarda talabalar ishtirokini tartibga soluvchi huquqiy asoslarni yangilash, elektron boshqaruv platformalarini joriy etish va pedagogik kadrlarni hamkorlik pedagogikasi asosida tayyorlashni yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M. Mirziyoyev. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmoni // lex.uz/docs/-4545884
2. Л.З. Габбасова. Инновационные технологии в образовательном процессе / Л.З. Габбасова. – Текст: непосредственный // Инновационные педагогические технологии: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). – Казань: Бук, 2016. – С. 61–63. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11108/> (дата обращения: 25.11.2023).
3. B.Q. Qodirov. O'quv jarayonini tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish // International conference on modern medicine and issues of ecological management. Belgium, 12.10.2022. – P. 37–39.
4. N.H. Uzaqov. Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni raqamli boshqarishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish // Scholar, 1(31), 28.11.2023. – P. 93–96. <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5330>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.